

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk den accountant in zijn beroep voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die op zulke „gevallen” stuiten, om ze te formulieren en bij den Secretaris in te zenden.

Ontvangen oplossingen van Lastig geval No. 1:

Invloed concessieduur op de jaarlijksche afschrijving

(M. A. B. Februari 1929 bladz. 25.)

I

Terecht wijst de heer *Keuzenkamp* er in zijn inleiding van de Lastige-gevallenrubriek op, dat de gemeenplaats „in theorie is het zóó, maar in de praktijk is het anders” in wezen onjuist moet zijn. Deze uitspraak kan alléén aanduiden, dat of de theorie of de waarneming van de praktijk onjuist of onvolledig was. Daar we ons slecht kunnen voorstellen, dat accountants zich bezondigen aan foutieve deducties en inducties of aan het verkeerd interpreteren van zich binnen hun gezichtskring voltrekkende gebeurtenissen, zullen we in het algemeen moeten aannemen, dat de theorie, welke we aan een gegeven praktisch voorbeeld willen toetsen, onvolledig was.

In het geval, dat de heer *Keuzenkamp* ons voorlegt, komt deze onvolledigheid tot uiting in het veronderstellen van ál te eenvoudige praemissen. *Schmidt* kan tot zijn berekening van een afschrijving van $\frac{1}{45}$ der aanschaffingswaarde alléén komen, indien hij afwezigheid van de door den heer *Keuzenkamp* opgesomde mogelijkheden veronderstelt.

Afschrijving van $\frac{1}{45}$ in het gegeven geval is zeer zeker juist, indien beslist na 60 jaar een volledig nieuw activum moet worden aangeschaft, dat vervolgens na 30 jaar, uitsluitend en alleen door het aflopen der concessie, zijn waarde tot nihil gereduceerd ziet. $\frac{1}{45}$ zal nu „in de praktijk” in elk geval het maximum zijn, dat moet worden afgeschreven.

Aan den anderen kant staat vast, dat de minimumafschrijving $\frac{1}{60}$ van de waarde van het volledige activum zal moeten zijn. Dit minimum zal geoorloofd zijn, indien we zekerheid hebben, dat na het verstrijken van den concessieduur het activum even economisch kan worden aangewend, hetzij door verlenging van de concessie, hetzij door verplaatsing naar een ander bedrijf, waar er dan toevallig op het gegeven moment behoefte aan zou moeten bestaan, indien dit althans zonder kosten mogelijk ware.

De beide grensgevallen ten aanzien van de grootte der afschrijvingen, zullen zich in het algemeen wel niet voordoen; nóch de noodzakelijkheid van het afschrijven van het theoretisch maximum als gevolg van de door den heer *Keuzenkamp* opgesomde maatregelen, welke door den bedrijfsleider zullen worden genomen; nóch de mogelijkheid van toepassing van het minimum als gevolg van de wrijvingsweerstand bij het aanwenden van het activum in een ander complementair verband.

Welke de financiële gevolgen zijn van de door den heer *Keuzenkamp* genoemde factoren, zal de theoreticus zeer zeker kunnen bepalen, indien hij „slechts” de beschikking heeft over voldoende gegevens.

Aanschaffing van een activum van geringere waarde na verloop van 60 jaar (toepassing van semi-permanenten bouw) zal kunnen leiden tot een afschrijving, welke $\frac{1}{60}$ van de aanschaffingswaarde van het normale activum nadert.

Het slagen in een poging, om door goed onderhoud van het oude activum den gebruiksduur daarvan te verlengen, zal neerkomen op een jaarlijkschen last, bestaande uit een deel afschrijving en een deel *vermeerderde* onderhoudskosten, doch waarvan het totaal zal liggen tusschen $\frac{1}{60}$ en $\frac{1}{45}$ van de aanschaffingswaarde van het normale nieuwe activum.

Indien men voorziet, dat het bedrijf erin zal slagen, om een verlenging van de concessie te verkrijgen, zal de winstrekening ceteris paribus belast worden met een afschrijving, welke rekening houdt met den hierdoor ontstane langeren gebruiksduur van het voor den tweeden keer aangeschafte activum. „Theoretisch” berekend zal deze afschrijving in het gegeven geval gelijk zijn aan $\frac{1}{90}$ (2 A—R), waarin A de aanschaffingswaarde en R de restwaarde na 90 jaar voorstelt. In het geval van verlenging van den concessieduur is R dan de bedrijfswaarde op dat moment. De formule geldt echter evenzeer, indien de concessie na den bepaalden termijn afloopt, waarbij dan natuurlijk voor R de liquidatiewaarde genomen moet worden.

Tenslotte nog deze opmerking: De meeste factoren, welke de heer *Keuzenkamp* opsomt als invloed hebbende op de grootte der afschrijvingen, zullen bij den aanvang der concessie onbepaald zijn. M.i. zal de accountant, die zich „in de praktijk” voor het geval gesteld ziet, een afschrijving mogen toelereeren, welke het midden houdt tusschen het theoretisch minimum en maximum, hier dus $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{60} + \frac{1}{45}$) = $\frac{7}{360}$ van de aanschaffingswaarde. Hij weet dan, dat de door hem gemaakte fout nooit grooter kan zijn dan $\frac{1}{360}$ van de aanschaffingswaarde van het activum.

A. MEIJER, Drs. H. W.

II

Bij het „lastige geval” zooals dit door den Heer *Keuzenkamp* gesteld is schijnen inderdaad theorie en praktijk hopeloos met elkaar in strijd en is het dus noodzakelijk om, willen wij tot een betere overeenstemming komen, de oorzaken van dien strijd na te gaan.

Met opzet bezigde ik hier het woord „schijnen” omdat ik meen, dat theorie en praktijk hier niet volkomen identieke gevallen behandelen.

Waar het voorbeeld den concessietijd op 30 jaar stelt en gedurende die periode 2 aanschaffingen noodig heeft daar wil het mij voorkomen, dat de theorie opzettelijk dit geval zoo simplistisch stelt en wij de conclusies die zij hieruit trekt niet mogen bestrijden door nieuwe elementen in te voeren, als verlenging van de concessie of vermindering van de tweede aanschaffing door een welke minder aanschaffingskosten meebrengt. De praktijk breidt dan het geval uit met mogelijkheden, waarmede de theorie ook zeker rekening gehouden zou hebben, indien zij het geval in dien vorm had gesteld.

Is het nu waar wat de praktijk meent, dat deze toekomstige bedrijfslast een zoo onzeker karakter draagt en de kans, dat zij zich zal voordoen, eer onwaarschijnlijk dan waarschijnlijk wordt? Ik meen dit te moeten betwijfelen op de volgende gronden.

1e. Om een productieapparaat in staat te houden te produceeren zal, gezien de verschillen in levensduur van elk der productiemiddelen op zich zelf, toch altijd in het apparaat opgesloten zijn een aantal productie-eenheden. M.a.w. men zal het productieapparaat toch altijd op een minimum peil moeten houden en zal het wel onmogelijk zijn om het totaal uit te putten, zoodat er altijd een belangrijk bedrag aan niet afge-

schreven productiemiddelen op de balans zal staan ook op het oogenblik eener likwidatie.

2e. Het feit, dat een concessie, als hier bedoeld wordt aan een bepaalden tijd gebonden is maakt dat wij hiermede rekening moeten houden. Niets waarborgt ons dat na afloop van de concessie de onderneming voortgezet zal worden. Integendeel zien wij gewoonlijk, dat een concessie alleen verlengd kan worden, indien wij daarvoor belangrijke offers brengen, waardoor de voorwaarden waaronder de onderneming werkt zoo gewijzigd worden, dat wij eerder moeten spreken van een nieuwe.

Ook kan de economische, juridische en politieke constellatie zoo gewijzigd zijn, dat van eenige zekerheid omtrent verlengen van de concessie geen sprake kan zijn. Voorzichtig beleid dwingt dus wel om den duur der onderneming te bepalen op den duur der concessie.

Bedongen optie jaren kunnen geen andere wijziging hierin brengen, dan dat wij van onze calculaties uit kunnen gaan van den concessieduur, die naar ons het best lijkt, al of niet vermeerderd wordt met een of meer optietermijnen.

Zijn wij in het vrije bedrijfsleven gewoon de afschrijving op de vaste productiemiddelen te laten beheerschen door hun technischen of economischen levensduur, dan lijkt het of de theorie hier nog een derde alternatief stelt, n.l. den juridischen levensduur, dat is dan de gebruikstijd van het productiemiddel beperkt door de juridische constellatie van het bedrijf.

Deze zou dan in de plaats van een der anderen treden zoodra hij korter is dan beide.

De invoering van dit begrip is bedrijfseconomisch zeker wel te verdedigen, maar een vraag blijft, of het hier noodig is omdat het zou kunnen leiden tot een dieper inzicht of de mogelijkheid schept, dat theorie en praktijk zich beter aan kunnen passen en dan lijkt het mij, dat die vraag ontkennend beantwoord moet worden, omdat het begrip ons niets verder brengt tot de oorzaak van dezen kostenfactor.

Want, dat hier sprake is van een kostenfactor valt wel niet te betwijfelen. Het verloren gaan van deze productie-eenheden is een normaal verschijnsel bij dezen speciaal vorm van het bedrijf, is te voorzien en kan geëvalueerd worden.

Het vrije bedrijf is ingesteld op de continuïteit, het aan tijdsduur gebundene heeft rekening te houden met een likwidatie, die op een te bepalen tijd plaats zal hebben.

En deze likwidatie brengt kosten mede, waaronder ook valt het teloorgaan van de productiemogelijkheid nog in het apparaat opgesloten. Wat is nu meer logisch dan dat wij deze kosten afzonderlijk houden van die uit andere oorzaken ontstaan en een fonds vormen om aan te wenden op het oogenblik, dat zij zich doen gelden, dus op het oogenblik der likwidatie.

Ik stel mij nu voor, dat we de kwestie der afschrijvingen geheel afzonderlijk houden en deze op de gewone wijze, dus volgens den technischen of den economischen levensduur, verriichten.

Daarnaast stichten wij een fonds waaruit de likwidatiekosten betaald moeten worden.

Hierbij doen zich onmiddellijk drie vragen op:

- 1e. Wanneer moet het fonds beschikbaar zijn?
- 2e. Hoe begrooten wij het?
- 3e. Hoe brengen wij het bijeen zoodanig, dat de kosten zoo gelijk mogelijk drukken op elke eenheid product?

Wat de eerste vraag betreft meen ik, die eigenlijk reeds beantwoord te hebben toen ik betoogde, dat wijs beleid vorderde den duur der onderneming te limiteeren op den concessieduur, al of niet vermeerderd met eventueele optie jaren.

De tweede vraag brengt wel de grootste moeilijkheden mede, waar het de schatting betreft van de in het apparaat afgesloten productie-eenheden in een dikwijls zeer verre toekomst.

Aangezien echter een productiecapparaat meestentijds bestaat uit een vrij groot aantal onderdeelen die een onderling zeer verschillende levensduur hebben zal er een tendenz zijn tot nivelleering en na een enigszins lang tijdsverloop zal de gebruikswaarde constant blijven, het apparaat in zijn geheel genomen bevindt zich in den toestand van half sleet, wat meebrengt, dat wij het waardeeren kunnen op de helft van de waarde. Of hier de aanschaffingswaarde of de vervangingswaarde van het werktuig, nieuw, genomen moet worden laat ik in het midden, daar dit een ander vraagstuk is.

Uitgezonderd hiervan moeten worden die productiemiddelen, waarvan de waarde zoo groot is in vergelijking met de andere in het bedrijf zijnde, dat het verschil van oud en nieuw een grooten invloed heeft op de gemiddelde waarde van het geheele apparaat en diegenen waarvan de levensduur den duur der concessie overtreft of nabijkomt.

Deze dienen geschat elk voor zich waarbij dan wel rekening gehouden moet worden met een mogelijke vervanging op goedkoopere wijze. Ik onderschat de moeilijkheden hiervan niet, doch ik acht zelfs een onjuiste schatting beter dan in het geheel geen, daar dan een kostenfactor, die in werkelijkheid invloed gehad heeft gedurende den ganschen duur, dat een bepaald werktuig in gebruik is, eerst tot uiting zou komen na afloop van het laatste bedrijfsjaar.

Bovendien is de mogelijkheid van een correctie op de oorspronkelijke schatting niet uitgesloten, wat dan toch in alle geval de gevolgen van een oorspronkelijk foutieve schatting verdeelt over het aantal jaren, dat de concessie na de herschatting nog loopt.

En wat nu de derde vraag betreft, de wijze van verdeling der bijdragen van het fonds over de verschillende boekjaren. Deze dunkt mij het beste op te lossen door het geschatte bedrag te verdeelen over het aantal concessiejaren.

Ik stel mij dat aldus voor:

Wij houden ons vast aan de verdeling in 2 soorten productiemiddelen, diegene die regelmatig vervangen worden en waarvan het totaal bij likwidatie zich bevinden zal in den toestand van halfsleet en waarvoor dus in het fonds tenslotte aanwezig moet zijn de helft van de waarde.

Voor die productiemiddelen die elk voor zich beoordeeld moeten worden nemen wij aan de waarde die geschat is van de laatste aanschaffing te zijn overgebleven, waarbij wij in aanmerking dienen te nemen, indien dit mogelijk is, een mogelijk minder kostbare aanschaffing.

De som van beide categorieën wordt nu verdeeld over het aantal concessiejaren en jaarlijks afgeschreven. Er is geen bezwaar, indien renteverrekening wordt toegepast, dit ook in annuïteiten te doen.

Indien nu een productiemiddel van de 1e categorie vervangen wordt door een van denzelfden prijs, dat gelijke functie moet verrichten verandert natuurlijk niets. Eerst als de prijs verandert moet er rekening mee gehouden worden en het fonds verhoogd of verlaagd, wat in de resteerende jaren een wijziging brengt in het quotum.

Vragen wij ons af welke de oorzaken kunnen zijn van een prijsverandering, dan denken wij eerst aan een vooruitgang in de techniek of een conjunctuurverandering. Nu zullen beide oorzaken waarschijnlijk wel de prijzen van het product beïnvloeden in gelijke richting als zij zelven, redenen waarom ik vermoed dat de relatieve belasting per eenheid product hierdoor wel geen groote wijziging zal ondergaan.

Is een duurdere vervanging noodig voor uitbreiding van de capaciteit dan is er eerst recht geen reden tot bezorgdheid.

Bij de productiemiddelen van de tweede categorie geldt een en ander evenzeer, doch komt er nog een omstandigheid bij n.l.

een onjuiste calculatie, zoowel van levensduur als van vervangingsmogelijkheid.

Maar nu kan ik in de gevolgen van een onjuiste calculatie nooit een kosten factor zien, maar verlies of winst.

Nu doet zich hier het geval voor, dat een winst of verlies door een onjuist aangenomen levensduur veroorzaakt zich op twee wijzen uit.

Is de levensduur langer dan aangenomen was dan zal zich nadat de afschrijving geheel heeft plaats gehad een winst realiseeren, maar is de tweede aanschaffing toch noodig dan zal aan het einde der concessie deze machine nog bevatten een grooter aantal producticeenheden als waarop bij de fondsvorming gerekend was. Er komt dan een verlies aan den dag. Inderdaad, de residuwaarden buiten beschouwing gelaten, is het voor de onderneming totaal onverschillig of zij een machine 60 jaar en een tweede 30 jaar gebruikt of twee machines 45 jaar.

Wel zal een en ander invloed uitoefenen op de mogelijkheid tot vervanging of voordeelen te verkrijgen bij onderhoudskosten en ook kunnen de residuwaarden wel eens een woordje meespreken in deze kwestie.

Practisch kunnen wij deze miscalculaties tot een zoo klein mogelijk gevolg terug brengen door versterkte quota, die geen bezwaar behoeven op te leveren en niet bijzonder op het product zullen drukken, daar toch de afschrijving gedurende dien tijd niet plaats heeft.

Bij een te kort gecaleuleerden levensduur is het omgekeerde het geval.

Anders komt de zaak natuurlijk te staan als de onderneming in plaats van twee aanschaffingen met een kan volstaan, of een derde noodig heeft.

Indien dus het aantal aanschaffingen slechts juist geschat wordt is de kans groot, dat wij bij deze wijze van fondsvorming voldoende juist kunnen schatten om de quota regelmatig over de verkregen producten te verdeelen.

Ik zou nu aan het eind gaarne nog eenige voordeelen opnemen die de hier voorgeslagen werkwijze oplevert.

1e. behoeven wij ons bij de toepassing niet te beperken tot concessies. In veel gevallen zal zij met voordeel gebruikt kunnen worden bij ondernemingen welke aan tijdsduur gebonden zijn.

Een onderneming die huizen exploiteert op erfpachtsgrond gebouwd b.v. of de huurder voor langen tijd van een terrein, dat in den oorspronkelijken toestand weer opgeleverd moet worden. Ik denk hierbij aan zandleveringsmijnen, die soms heele spoordijken op gehuurden grond aanleggen.

2e. Door het gescheiden houden van afschrijvingen en het likwidatiefonds zal de grootte van dit fonds ons een directe aanwijzing kunnen geven welke voordeelen een latere likwidatie geeft, wanneer er sprake mocht zijn van een eventuele concessieverlenging en kan het ons de middelen verschaffen de offers te berekenen welke wij daarvoor kunnen brengen.

3e. Lijkt het mij niet onwaarschijnlijk, dat als deze quota in hun waren vorm van kostefactor gezien worden, zij buiten winstbelastingen vallen.

H. G. VAN SILLEVOELDT Jr

III

De oplossing van het door U gestelde vraagstuk lijkt mij ook in de praktijk niet zeer moeilijk. In dezen drukken tijd zou ik Uwe vraag als volgt beknopt willen beantwoorden.

I. Het wil mij voorkomen, dat U de afschrijving op het activum moet bedelen buiten het verband van den concessie-termijn. De afschrijving op het activum is immers niets anders

dan het boekhoudkundig registreeren van de waardevermindering gedurende den economischen levensduur van het object.

II. Bestaat er eenig gevaar, dat men bij het einde van een concessieduur blijft zitten met activa, die nog niet geheel zijn afgeschreven, zoodat ze moeten gerealiseerd worden beneden de resteerende boekwaarde, dan zal een vooruitziend bedrijfsleider of een scherpzinnig accountant tijdens den duur der concessie eene rekening openen: Schade door niet-verlengen der concessie. Op deze rekening reserveert hij dan jaarlijks ten laste der verlies- en winstrekening een bij benadering te schatten bedrag, zoodat deze reserve uiteindelijk kan dienen, om de schade bij afloop der concessie op te vangen.

III. Mocht de fiscus bij heffing van winstbelasting bovenbedoelde reserve ten laste der V. en W. rekening niet willen sanctioneeren, dan zou ik adviseeren, bij de winstverdeling met dit toekomstig risico rekening te houden, door bij de winstverdeling bovenbedoelde reserve met een zeker bedrag te doteeren.

J. J. M. H. NIJST

Naschrift bij vorenstaande oplossingen

Voor een begin is het werkelijk niet onaardig te zien dat drie lezers het opgeworpen vraagstuk van voldoende belang hebben gevonden om daaraan schriftelijk hunne aandacht te wijden.

M.i. is de vraag of er hier verschil bestaat tussehen theorie en praktijk zonder twijfel bevestigend te beantwoorden. Een theorie is niet praktisch door te voeren wanneer zij zich zoodanig in het abstracte verliest dat zij de, zich als regel in de praktijk voordoende, feiten verwaarloost, en de zeldzame uitzonderingen als grondslag aanvaardt. Aan te nemen dat men een activum waaraan een gebruiksduur van 60 jaar wordt toegekend zal aanschaffen indien men weet, dat men het slechts 30 jaar zal kunnen benutten, is een bedrijfs-economisch zoo moeilijk te aanvaarden veronderstelling dat men haar niet als grondslag voor theoretische beschouwingen mag aanvaarden. Integendeel had de mogelijkheid van vervanging van dit activum op andere wijze vooropgesteld moeten worden. Dat dit niet is geschied is m.i. een fout van *Schmidt*.

Aan de andere zijde is de praktijk fout, waar zij meent rekening te moeten houden met mogelijkheden, waarvoor zij geheel van de welwillenheid van derden afhankelijk is om ze tot feiten te doen worden. Dit is het geval met aanvragen tot concessieverlenging.

Reeds bij de vaststelling van den duur der concessie, d.i. bij de aanvraag, dient het tijdstip van expiratie zoodanig te worden gekozen, dat het bedrag der kapitaalvernietiging bij afloop zoo gering mogelijk zij. Dit is niet alleen een bedrijfs-economisch doch ook een sociaal-economisch belang, waartegen echter vooral in vroegere jaren nog al eens gezondigd is.

De concessionaris die zich van de financieele gevolgen van de expiratie zijner concessie goed rekenschap heeft gegeven, heeft er bij hare aanvaarding mede gerekend, dat hij bij afloop voor lasten zal staan, die niet uitsluitend gevormd worden door de hier in behandeling zijnde, doch die mede bestaan in uitgaven, welke voor een behoorlijke liquidatie zijn te verrichten. Deze lasten zijn gedurende het exploitatie-tijdperk uit de inkomsten te bestrijden.

Met het gebruik dat van de activa der onderneming wordt gemaakt, welk gebruik een der belangrijkste factoren is voor de bepaling van de grootte der jaarlijksche afschrijving op die activa, houdt de berekening van het aandeel dat elk jaar in de

bedrijfslasten, voortvloeiende uit den beperkten concessieduur, heeft te dragen, geen verband. Daarom is het ook niet juist van Schmidt dat hij tracht beide lasten in één formule samen te brengen.

De accountant die zich voor de taak gesteld ziet de grootte van de bedrijfslasten uit voormelden hoofde na te gaan, zal, indien hij de hier behandelde scheiding in het oog houdt, niet voor andere moeilijkheden komen te staan dan die, waarvoor hij zich bevindt indien hij de juistheid heeft vast te stellen van andere afschrijvingen dan zulke welke met den concessieduur verband houden. Theorie en praktijk zijn dan met elkander in overeenstemming.

T. KEUZENKAMP

LITERATUUR

Red. M. M. DEEN Jr. en A. ROBLES

De kritiek op „Profits” van Victor Valentinovitch Novogilow

N. erkent zonder voorbehoud de groote verdiensten zijner tegenstanders. Hij zegt omtrent hun theorie o.a.:

„First of all, it supplies the simplest solution of three most difficult problems of economic theory

Secondly this theory also implies a far-reaching criticism of the existing conditions of society

Thirdly they tir up hopes of a comparatively easy avoidance of the existing anomalies

Lastly, the exposition of the theory is made in the most convincing form, that of a mathematical demonstration. The authors thus try to base their conclusions on self-evident mathematical truths. In their opinion, for instance, the thesis of the realisation of profits may be ultimately traced to the axiom that ten minus one is less than ten, and they find that it is as difficult to get away from the thesis of savings as from the multiplication table.”

„In der Beschränkung zeigt sich der Meister.” Terecht ziet N de kern van „Profits” in de 12 Cases, waarvan VI, X, XI en XII z.i. de belangrijkste zijn „for they constitute, as is were, a simplified scheme of the prosperity and depression cycle.

The period of prosperity is in all essentials identical with Case X. Any expansion of production implies a certain interval of time where additional expenditure has already been effected, but the additional goods have not yet reached the market. This means that the demand is in advance of supply, and prices rise.

In measure however, as additional goods are put on the market, a deficiency in consumer purchasing power becomes apparent. Cases VI and XI show how and why any increase of output, under the existing methods of financing production, results in the accumulation of unsold goods and finally in a fall of prices.

Case XII is a scheme of depression.

When it becomes evident that buying will not continue to increase, the goods are dumped into the market, orders from the retail trade decrease, the banks call in their loans. The contraction of credit results in turn in a further decline of prices, thus deepening the depression.

The remaining contents of Profits we shall so far leave aside.”

N. begint z'n kritiek met de vraag „What is profit”? En hij antwoordt: „A surplus of receipts over expenses.” Maar, zal die definitie niet tot misverstand aanleiding geven, dan moet —

aldus N. — daaraan het volgende worden toegevoegd: „the expenses to be taken into account should be those that are chargeable against the goods from the sale of which the receipts originate. For instance, if ten units of goods have been sold, it is necessary, in order to compute profits, to deduct from the proceeds of the sale the expenses incurred in producing these ten units. Conversely it would be wrong to deduct from the proceeds of the sale of ten units the expenses incurred in turning out eleven units of good. This is nearly as obvious as that eleven is more than ten.” Welnu N.'s voornaamste grief tegen F. en C. is juist deze verkeerde imputatie van „profits.”

In Case XI willen F. en C. bewijzen „that a deficiency in consumer purchasing power occurs even if the expansion of production is financed solely by an increase in the volume of money” „the price-level falls, even though all profits are distributed and all consumers' income is spent (o.c. blz. 310).

N. vergelijkt nu de Cases II, X en XI, welke zich resp. in het 1e, 2e en 3e productie-jaar voordoen.

	1e jaar Case II	2e jaar Case X	3e jaar Case XI.
Output	1.000.000	1.100.000	1.200.000 units of goods
Sales	1.000.000	1.000.000	1.100.000 units of goods
Receipts	1.000.000	1.090.000	1.180.000 dollars
Wages	900.000	990.000	1.080.000 dollars
Dividends	100.000	100.000	100.000 dollars
Index of prices	100	109	107 +

Let men op de fluctuaties van het prijspeil en de „Profits” („taking as profits of any given year the dividends distributed in the succeeding year”) dan komt men een eigenaardige wanverhouding op het spoor. Immers in het 2e jaar stijgt het prijsniveau, terwijl de „uitgaven”¹⁾ niet toenemen en toch blijven „profits” konstant. Maar dan rijst de vraag: „what has become of the profits from unstable money”. Blijkens de hoofdstukken 8 en 9 van hun boek weten F. en C. zeer wel, dat in het werkelijke economische leven de ondernemerswinsten met het prijsniveau (de prijzen) op en neer gaan. Maar, als 't er op aan komt, vergeten ze dit belangrijke punt in hun 12 Cases. Want het is niet te loochenen, dat in het 2e jaar de ondernemerswinst meer bedraagt dan de som van 100.000 dollars in het 3e jaar uitgekeerd. N. toont dit aan door de volgende becijfering:

	1e jaar	2e jaar
Receipts	1.000.000	1.090.000 dollars
Cost of production of goods sold	900.000	900.000 dollars
Profits	100.000	190.000 dollars
Dividends distributed in the succeeding year	100.000	100.000 dollars

„Thus, in order to calculate profits, the authors deducted from the gross income the expenses of production of the goods sold and, in addition to that, the expenses of production of goods produced, but as yet unsold. In other words, in calculating profits the authors deducted from the proceeds of the sale of every ten units of goods the cost of production of eleven units of goods.”

Deze kapitale fout in de berekening der „profits” heeft voor het waarheidsgehalte van de theorieën van F. en C., naar N. tracht aan te toonen, noodlottige gevolgen.

„In Case XI, the dividend is indeed equal to 100.000 dollars while the profits of the preceding year are, as already shown, 190.000 dollars. This means that the Corporation has distributed not the whole of its profits, but only slightly over one half of

1) N. bedoelt hier de uitgaven betreffende de verkochte 1 miljoen eenheden.